

ЭЛЕКТР МОТОРЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШДА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОР МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

¹Бердиев У.Т., ²Хасанов Ф.Ф., ³Сайфиллаев О.Ф.

^{1,2,3}Тошкент давлат транспорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219933>

Кириш

Электр энергетика саноатида асосан электр қаршилиги паст ёки юқори бўлган металллар ва қотишмалардан фойдаланилади. Масалан, ўтказгичлар, улар электр қаршилиги имкони борича паст металллардан, яъни тоза металллар – алюминий, мис, кумуш ва темирдан тайёрланади, электр печлари ва асбобларининг қиздириш элементлари, шунингдек, турли хил элементлар, реостатлар ва бошқалар тайёрлаш учун эса, аксинча, электр қаршилиги юқори бўлган материаллар – қотишмалар кўпроқ ишлатилади. Бунинг сабаби шуки, қотишмалардаги қаттиқ эритмалар шу қотишмаларнинг электр қаршилигини ошириб юборади, тоза металлларда эса қаттиқ эритмалар бўлмайди [1, 4]. Аслида электр қаршилиги юқори бўлган қотишмалар қаттиқ эритмалар ҳосил қилувчи металллардан тайёрланиши керак.

Шунга асосан, композицион материалларнинг асосий хусусиятлари, яъни магнит сингдирувчанлик, магнит индукцияси, ўта магнитланишдаги исрофлар ва механик хусусиятлари амалда фойдаланиладиган ламинацияланган магнит металлларниқидан афзал бўлиши зарур [1, 3].

Амалда қўлланиладиган материаллардан, масалан электротехник пулатдан электротехник жихозларнинг энергетик параметрларини яхшилашнинг имкони йўқ, шунинг учун янги композицион материалларни ишлаб чиқиш ва уларни электр жихозлар ўзақларини тайёрлашда фойдаланиш асосида магнит майдонни ўзгартириш талаб этилади [1, 4].

1-расм. ASC100.29 туридаги магнит юмшоқ композит кукуни (1), 3412 электротехник пўлат (2) ва Somaloy-700 Hognanes (3) кукунларининг умумий электромагнит исрофлари.

Тажриба натижасида олинган маълумотлар янги композицион магнит юмшоқ материаллар ишлаб чиқиш мумкинлиги ва уларни ҳар хил янги турдаги электротехник қурилмаларни ишлаб чиқишда амалда қўллаш мумкинлигини курсатмоқда [3, 6].

Материалларнинг механик ва электромагнит характеристикаларини уларнинг олиниш шартларига боғланиши композицион материалларнинг берилган магнит ва электр хусусиятлари билан таҳлил қилиш имкониятларини беради. Олдиндан бажарилган ҳисоблашлар шуни курсатдики, бундай материаллар асосида юқори частотали ўзгартиргичлар юқори самарали ўқли электр моторлар ва генераторлар, кенг истемолдаги магнит компонентларни яратиш имконини беради.

ASC100.29 туридаги композит кукуни, 3412 электротехник пўлат ва Somaloy-700 Hогanes кукунларининг умумий электромагнит исрофларини индукция катталигига боғланишларини таққослашдан куринадики, ASC100.29 туридаги композит кукунидаги исрофлар қолганлариникига нисбатан пастда (расм 1.) [6].

Композицион магнит материалнинг электротехник пулатга ва бошқа эритмаларга нисбатан афзаллиги, уларни электр машиналарда кенг қўллашда юқори солиштирма қувватини таъминлаш мақсадида юқори айланиш тезликда ва кам исрофлар билан ишлашига имкон яратади [5, 6].

Ҳозирги кунда электр транспорт соҳасида рақобатлашиш учун ўзининг техник ва юриш характеристикалари бўйича инновацион бўлиб қолмасдан нарх соҳасида ҳам сезиларли бўлган автомобиллар ишлаб чиқаришда ҳам имкон яратилади. Шу билан бирга электр машиналар конструкциясини яхшилаш ва ўзгартириш билан унинг параметрлари ҳам статор ва ротор тайёрланган материалларга катта боғлиқ бўлади. Бунинг учун электр машиналар элементларини яратишда замонавий технологиялардан фойдаланиш натижасида самарадорликка эришиш мумкин.

Юқоридагиларга асосан, темир кукунини юпқа қатламли оксид қоплама билан капсуллаш усули ёрдамида оксид қопламаси ёрдамида механик бириктириш билан амалга ошириш натижасида сульфат ва нитрид металлларини ёйиш ва газли оксид қопламасини қўллаш сифатсиз қопламани ҳосил қилади ва бу кам самарали ҳисобланади [4, 5]. Шунга асосан, темир булагги юзасини қоплаш учун комбинациялашган усулда оксидли қопламани олиш усули таклиф қилинади. Таклиф этилаётган бу усулда куриб чиқилган усулларни комбинациялашган усулда фойдаланишдан иборат [5, 6].

Оксидли фосфор асосида изоляцияловчи қопламани қўллаш усули мазкур ишда фойдаланиш масаласини ҳал қилишда композитли магнит юмшоқ материаллардан тайёрлашга асосланади, бунда бирламчи метал кукунига босими 0,15-1,5 Па бўлган айланувчи вакуумлашган барабанга бириктирувчини 150-200°C эриш температурасигача қизитиш ва бириктирувчини материалга 10-15 минут давомида бир текисда тақсимлангунча айлантирилади, бунда композицион материал таркибининг 0,01 дан 0,1% гача қисмини бириктирувчи ташкил этади [3, 6].

Ҳисоблаш ва тажриба маълумотларига кўра, изоляцияловчи қопламнинг қалинлиги ва бирламчи темир кукунини қисми улчамларининг олинган композицион материалга боғланишини икки синфга ажратиш мумкин: паст частотали ($f < 1$ кГц) ва юқори частотали ($f > 1$ кГц). Қисмларга ажратилгандан кейин темир қисми юзасига изоляцион қатлам қопланади [4, 6].

Материалларнинг механик ва электромагнит характеристикаларини уларнинг олиниш шартларига боғланиши композицион материалларнинг берилган магнит ва электр

хусусиятлари билан таҳлил қилиш имкониятларини беради [2, 4]. Олинган натижалар шуни курсатдики, бундай материаллар асосида юқори частотали ўзгартиргичлар юқори самарали ўқли электр моторлар ва генераторлар, кенг истемолдаги магнит компонентларни яратиш имконини беради.

Композицион магнит материалнинг электротехник пулатга ва бошқа эритмаларга нисбатан афзаллиги, уларни электр машиналарда кенг қуллашда юқори солиштирма қувватини таъминлаш мақсадида юқори айланиш тезликда ва кам исрофлар билан ишлашига имкон яратади [4,5].

Тажриба асосида олинган материаллар электротехник пулатни алмаштириш имконини беради ва сезиларли даражада таклиф этилаётган электр моторлар параметрларини яхшилайти, масса-габарит ўлчамларини ва исрофларни камайтиради ҳамда жихознинг нархини орзонлаштиради.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Вечер, А.К. Новые композиционные материалы и их применение в электронной технике / А.К. Вечер // Наука и инновации. – 2017. – № 4 (170). – С. 23–24.
2. У.Т.Бердиев, Н.Б.Пирматов, А.К.Вечер, Ф.Ф.Хасанов. «Магнитные и электрические свойства композиционных магнитомягких материалов и использование их для электромашиностроение» Монография, Ташкент-2021 г.
3. Вечер, А.К. Новые композиционные материалы и их применение в электронной технике / А.К. Вечер // Наука и инновации. 2017, № 4, – С. 23–24.
4. Usan Berdiyev, Olga Demedenko, Mirjalol Ashurov, F.F. Hasanov,
5. U. B. Sulaymonov Optimization of the method of oxide coating of metallic iron powder particles. 2023 International Scientific Conference Transport Technologies in the 21st Century, TT21C 2023Rostov-on-Don5 April 2023до 7 April 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304039>
6. Cao, R. Ми, С., Ченг М. Количественное сравнение двигателей с постоянными магнитами с переключением магнитного потока и внутреннего двигателя с постоянными магнитами для применений EV, HEV и PHEV. IEEE Trans. Magn. 2012, 48, 2374-2384.
7. Berdiyev U.T., Vetcher A.K., Hasanov F.F., Avazov B.B., Soft Magnetic Materials for Electric Machine Construction Cite as: AIP Conference Proceedings 2612, 050014 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0117785> Published Online: 15 March 2023.